

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of **EXPRESSION**
A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

**Echoes of Expression
A Creative Folio**

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

¹Shiela Mae C. Atienza

²Raye Ann G. Fetalcorin

Student

BSed- Science 3

Mindoro State University- Main Campus

Victoria, Oriental Mindoro, Region IV-B, Philippines

DOI 10.5281/zenodo.20278464

Sa Likod ng Nakikita at Nababasa

Sa bawat naririnig, nakikita, at nababasa,
Ano ba sa mga ito ang tunay talaga?
Paano matutukoy ang peke sa tama?
Kaya mo ba, bilang isang madla?

Isang click lang ay pwedeng kumalat,
Sa social media, fake news ay laganap.
Pwedeng mapaniwala sa mga hindi dapat,
Kaya't kailangan maging mapanuri ang lahat.

Kahit sino ay pwedeng mabiktima,
Sa bawat nababasa ay mag-isip muna.
Totoo ba ito o isa lamang haka-haka?
Mag-fact-check upang hindi basta mapaniwala.

Maging responsable sa paggamit ng social media,
Huwag basta-basta naniniwala.
Mag-isip bago humusga,
Upang ang fake news ay maiwasan na.

Isang aral sa bawat tao,
Huwag basta maniwala, maging alerto.
Maging matalino,
Upang hindi maloko.